

Revisão sistemática: principais aplicações de moldes vaginais usados em cirurgias de vaginoplastia

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Jéssica Ávila
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5264-4180

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Resumo—Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir sobre as principais aplicações de moldes vaginais encontrados na literatura. Basicamente, um molde vaginal é formado por uma base, cuja função é manter a estrutura física recém construída; recoberta por um enxerto, que visa facilitar a cicatrização e epitelização do canal. Foram feitas pesquisas de artigos em sete bases de dados, em português, inglês e espanhol. Inicialmente, a pesquisa apresentou como resultado inicial 301 artigos, e após aplicar os critérios de exclusão, restaram 5 artigos que serviram de base para a constituição deste trabalho. De forma simplificada, a utilização de moldes vaginais, na atualidade, é feita de forma não estruturada, sem a realização de um estudo para identificar quais seriam os melhores materiais destinados a esta aplicação. Assim, é evidente a necessidade de se existir no mercado um produto padrão, que seja produzido especificamente para a utilização no pós-operatório da vaginoplastia.

Palavras-chave— *molde vaginal, vaginoplastia, biomateriais*

I. INTRODUÇÃO

A vaginoplastia é um procedimento cirúrgico caracterizado pela criação de uma cavidade vaginal, aplicado em casos de ausência congênita da vagina devido à agenesia vaginal (mulheres que apresentam a síndrome de Mayer-Rokitansky), ou em casos de operação para redesignação sexual (transsexuais que realizam a cirurgia de mudança de sexo) [1]. A neovagina funcional criada permite que a paciente alcance equilíbrio físico e psicológico, melhorando de forma significativa sua qualidade de vida.

A criação de uma cavidade vaginal ocorre, basicamente, pela dissecação sem cortes de tecidos e estruturas entre o reto e a bexiga. Depois, é necessário que a paciente utilize no pós-operatório um molde vaginal para que o canal permaneça aberto [1,2].

O sucesso do procedimento cirúrgico está diretamente relacionado ao uso dos moldes vaginais. Eles são compostos por dois materiais: a base, cuja função é manter a estrutura formada aberta; e o material de recobrimento, que tem o objetivo de facilitar a cicatrização e a epitelização do canal vaginal criado [2].

Os moldes utilizados apresentam diâmetro e comprimento que variam entre 2,5 e 3,5 cm, e 10 a 14 cm, respectivamente. Os tamanhos variados ocorrem devido às diferentes características fenotípicas de cada paciente [2]. Além disso, os moldes vaginais podem ser rígidos ou maleáveis. Os rígidos frequentemente causam uma série de complicações, como: perda de enxerto; fibrose; contratura; fistula vesical ou retal,

relacionada com a pressão; e, principalmente, desconforto da paciente. Já os moldes maleáveis reduzem o número destas ocorrências, mas podem apresentar outras desvantagens, incluindo: instabilidade; complexidade de montagem; e o mais importante, a falta de disponibilidade comercial [3].

Desta forma, esta revisão de literatura tem o objetivo de apresentar as principais aplicações de moldes utilizados no pós-operatório de cirurgias de vaginoplastia.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento desta revisão sistemática foram feitas pesquisas para a busca de artigos científicos nas bases de dados BIREME, IEEE, COCHRANE, PUBMED, PORTAL CAPES, LILACS e GOOGLE ACADÊMICO. Os descritores para as pesquisas foram: molde vaginal, vaginoplastia e biomateriais.

As pesquisas realizadas nas bases de dados foram feitas com o cruzamento dos descritores, da seguinte forma: manteve-se sempre o descritor “molde vaginal”, alterando somente os últimos em cada busca, além de manter todos os descritores cruzados. Em cada uma das buscas, todos os artigos foram selecionados e incluídos em uma planilha feita no Excel. É importante ressaltar que todos os descritores foram pesquisados em português, inglês e espanhol.

Após a inclusão de todos os artigos, iniciou-se o processo de exclusão, utilizando três critérios:

- Repetição de artigos;
- Não conformidade com o tema;
- Textos incompletos, ou que não contribuíram significativamente com a pesquisa.

A ferramenta utilizada para a identificação, seleção, elegibilidade, e inclusão dos artigos foi a chamada PRISMA, que apresenta itens de relatórios preferidos para análises sistemáticas e metanálises. A pesquisa teve como resultado inicial 301 artigos, sendo que, após a exclusão dos mesmos, etapas por etapa, obedecendo aos critérios definidos, este número foi reduzido a 5 artigos. A partir disso as publicações foram estudadas e avaliadas.

III. RESULTADOS

Como discutido, foram aplicados três critérios de exclusão de artigos, os quais foram removidos devido a: presença de duplicatas; existência de artigos que não se encaixavam no tema; e também a presença de artigos que não continham informações significativas referentes às aplicações de moldes vaginais.

Assim, inicialmente eram apresentados 301 artigos. Após excluir os que estavam repetidos, restaram 275. Depois, com a remoção baseada no título e resumos dos que não se encaixaram no tema, restaram 83. Em seguida 64 artigos com texto completo foram excluídos por não conterem informações relevantes sobre o tema, restando 27 artigos para análise. Desses, 5 artigos foram selecionados e representaram a base deste trabalho.

O passo-a-passo de cada etapa deste processo é representado pela Fig. 1.

Fig. 1: Itens de relatórios preferidos para análises sistemáticas (PRISMA).

IV. DISCUSSÃO

Nas seções seguintes, estão os principais tipos de moldes vaginais usados tanto em pacientes que apresentam a síndrome de Rokitansky, quanto em pacientes transexuais. É importante ressaltar que estas aplicações são descritas em relatos de série de casos, ou seja, realizadas em diversos pacientes.

A. Preservativo preenchido com espuma recoberto por membrana amniótica

Em grande parte dos artigos selecionados, há o relato do uso de preservativos de borracha cheios de espuma, constituindo a base do molde vaginal, apresentando membrana amniótica sobre esta base, substituindo o enxerto de pele.

A membrana amniótica humana é caracterizada como um tecido biológico protetor, aplicável a feridas e queimaduras, pois age como facilitador da epiteliação. Dessa forma, ela é vista como um enxerto ideal de tecido para cobrir o canal vaginal formado por dissecação [1].

Entretanto, a membrana amniótica necessita de triagem pré-operatória extremamente precisa. Os soros de todas as doadoras precisam ser testados quanto à hepatite B, hepatite C, AIDS (vírus da imunodeficiência humana – HIV) e sífilis. Assim, a membrana é coletada em condições estéreis por alguma doadora soronegativa durante um parto por cesariana, podendo ser armazenada em solução salina normal a 4°C com penicilina cristalina por até 72 horas [1].

No momento da aplicação, a membrana é removida do banho salino e colocada sobre a camisinha preenchida com espuma, apresentando a superfície mesenquimal voltada para fora, a fim de aderir à superfície do canal vaginal formado [4]. O eixo longo da membrana amniótica é colocado paralelamente ao eixo longo do preservativo, suas bordas laterais são aproximadas de cada lado, e então costuradas.

Como resultado desta aplicação, a epiteliação é considerada rápida, mas o uso de tecidos alogênicos, como a membrana amniótica, traz a desvantagem da rejeição do tecido e risco de transmissão de doenças infecciosas de doador para receptor. Além disso, as membranas demonstraram ser facilmente contaminadas antes ou após o transplante das mesmas [4].

Diversos pacientes apresentaram estenose vaginal, encurtamento da neovagina, fístula retovaginal, fístula uterovesical e excesso de pele no intróito vaginal – corrigidas somente após uma nova cirurgia. Os casos relacionados às principais complicações, sendo estenose e encurtamento da vagina, decorreram do uso incorreto do molde vaginal no período pós-operatório [5].

B. Tecido vaginal cultivado in vitro

Outra aplicação bastante frequente nos estudos é o uso de uma base de 2 cm de diâmetro e 12 cm de comprimento, constituída por um material qualquer, revestida por um preservativo, e, recoberto esta base, um tecido vaginal fisiológico da própria paciente (ou seja, autólogo), cultivado in vitro, agindo como enxerto [6].

O procedimento realizado para a obtenção deste epitélio consiste em, primeiramente, realizar uma biópsia da mucosa do vestíbulo vaginal de 1cm² de espessura [6].

A biópsia sofre então um processo de dissociação enzimática e as células resultantes são cultivadas em placas e incubadas em um meio com solução química, constituída por uma substância projetada para o crescimento de tipos de células não transformadas, em uma formulação sem soro [4].

Após uma semana, uma vez que as células atinjam de 70 a 80% de confluência, as culturas são semeadas ainda por oito dias adicionais, a fim de se obter um tecido mucoso totalmente diferenciado [6].

No fim das culturas, os tecidos vaginais reconstruídos autólogos atingem cerca de 314 cm², sendo colhidos das placas. Então, são lavados em PBS (solução tampão fosfato-salino) e montados em gaze embutida com ácido hialurônico [4,6].

O tecido cultivado é fixado na base com pontos bilaterais, e o estrato celular é colocado de forma que fique voltado para as paredes do canal recentemente criado, permanecendo com a paciente por cinco dias pós-operatórios. Após isso, o molde é removido e a vagina examinada [4,6]. A paciente é instruída a usar o molde vaginal durante as seis semanas sucessivas [6].

Pelo fato do enxerto ser autólogo e ortotópico (ou seja, o tecido cultivado provém de uma víscera que se encontra no seu devido lugar, sendo transplantado na mesma posição em que estava) [4], tem-se baixo risco de rejeição ou infecções derivadas do doador, além de minimizar o desconforto da paciente e evitar cicatrizes permanentes, já que este procedimento não deixa cicatrizes visíveis em relação à retirada de enxerto [6].

Entre as desvantagens, tem-se o fato de que o procedimento que utiliza esta técnica pode ser realizado somente em centros que apresentam laboratórios de cultura de tecidos. Além disso, como o procedimento é realizado em duas etapas, sendo a primeira caracterizada pela realização da biópsia, e a segunda pela vaginoplastia em si, a cirurgia precisa ser planejada em associação com o laboratório para que o procedimento cirúrgico seja feito somente quando o

tecido cultivado já estiver pronto [4]. Ademais, a técnica indica que o uso do molde vaginal seja feito por um tempo prolongado, e as relações sexuais sejam evitadas por um período de tempo relativamente longo para que se previna a formação de um septo vaginal e outras complicações [6]. E, por fim, somente as pacientes com a síndrome de MRKH poderiam realizar a operação e utilizar um molde que fosse constituído por esta técnica, já que geralmente elas apresentam o terço inferior da vagina ou uma vulva vaginal, não encontrada em pacientes transgêneros.

C. Cica-Care

Nesta aplicação tem-se a apresentação de um molde vaginal formado por folhas de gel de silicone (Cica-Care) como a base, coberta por enxerto de pele.

A folha, de dimensões 15cm x 12cm, é dividida pela metade para fazer duas tiras, a fim de ser envolvida ao redor de cateter urinário (Foley 16 French). Não é necessária a realização de nenhuma costura para aderir as folhas de gel ao cateter, devido a sua propriedade auto-adesiva [7]. O molde de silicone completo apresenta aproximadamente 6,5 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro, podendo se expandir após inflar o cateter, até que sejam atingidos 3,0 cm de diâmetro em média [7].

O enxerto de pele é então colhido e enrolado em torno da base, com superfície interna voltada para fora, da mesma forma que nas aplicações anteriores. As margens do enxerto são então suturadas, para que ele seja estabilizado ao redor da base do molde [7].

Com o balão do cateter desinflado, o molde vaginal é inserido na neovagina. O balão é então inflado, ampliando o diâmetro do molde, e os lábios maiores são suturados para evitar o deslocamento involuntário do mesmo. Cinco dias após o procedimento cirúrgico, o cateter é novamente desinflado e o molde vaginal é removido [7].

Como as folhas Cica-Care apresentam consistência de gel suave, elas proporcionam conforto e ampla aplicabilidade a defeitos tridimensionais irregulares. Por isso, o comprimento e o diâmetro do molde podem ser facilmente ajustados, de acordo com a seleção do tamanho desejado da folha, ou pela alteração do número de envoltórios ao redor do cateter Foley. Além disso, devido à durabilidade da folha de gel de silicone, a mesma pode ser reutilizada como um dilatador pós-operatório, suportando esterilização repetitiva [7].

Entretanto, este é um método que utiliza enxerto de pele, e por isso, apresenta grande rejeição dos pacientes em realizá-lo. A dor intensa relatada pelas pacientes no local doador do enxerto constitui o principal motivo de desistência das mesmas perante a concepção da cirurgia [7].

D. Tubo de centrífuga de plástico com poros

Uma quarta aplicação de bastante ocorrência em cirurgias de vaginoplastia é o uso de uma base porosa descartável e rígida, feita de um tubo plástico de centrífuga, com fundo cônico (de aproximadamente 50 ml). Esta base é recoberta por enxerto de pele, retirada de um sítio doador.

No tubo de plástico, são feitos diversos furos, com a função de estocar os fluidos originados da neovagina, após o procedimento. O fundo do tubo apresenta uma abertura, por onde se coloca gaze em seu interior, usada para cuidar da ferida. Dessa forma, a gaze possibilita a absorção da descarga

de fluidos, possibilitando uma limpeza rápida e fácil nas trocas de curativo [8].

Sobre esta base, formada pelo tubo e gaze em seu interior, o enxerto de pele é costurado, constituindo o molde vaginal. Em seguida, é inserido no canal vaginal formado, suturando o fundo do tubo nos lábios maiores a fim de manter firmemente o molde no lugar [8].

Esta aplicação apresenta como vantagens: o uso de uma base simples, feita de um tubo de plástico, prontamente disponível; possibilidade de realização da troca frequente das gazes localizadas no interior do tubo, que absorvem os fluidos provenientes da neovagina; e possibilidade de uso de uma ducha vaginal para a limpeza do molde em caso de infecção local [8].

Contudo, foram também relatadas diversas complicações, como: estenose vaginal; formação de fístulas; dor no local doador do enxerto; infecção; devascularização traumática; e acumulação de líquido sob o enxerto devido a uma drenagem fraca. Como o molde é formado por um material rígido, sem possibilidade de personalizá-lo à paciente, torna-se praticamente impossível minimizar as complicações causadas pelo seu tamanho não ideal, tanto em diâmetro quanto em comprimento. Além disso, é uma técnica muito dolorosa devido à utilização de enxerto de pele [8].

E. Interceed

Em suma, a última aplicação apresentada neste trabalho é constituída de um molde vaginal feito de um material qualquer como base, recoberta por uma folha Interceed, uma barreira de adesão absorvível, usada com enxerto.

Interceed é um tecido esbranquiçado de celulose oxidada regenerada que tem o objetivo de reduzir o risco de aderências criando uma camada gelatinosa entre as superfícies envolvidas em procedimentos cirúrgicos [4], sendo um produto absorvível à base de plantas que fornece uma matriz para agregação de plaquetas. A celulose oxidada atua como um revestimento protetor na superfície neovaginal para permitir que o tecido do canal vaginal seja epitelizado, já que as células no espaço dissecado entre o reto e a bexiga têm potencial pluripotente para diferenciação tecidual [9].

Para a construção da aplicação, enrola-se a folha Interceed em torno da base do molde, e em seguida, costuram-se as bordas da folha para que a mesma não se desprenda. Depois, o produto é inserido no canal neovaginal, no qual permanece por cerca de três dias. Após a remoção do molde, a vagina é lavada com solução salina e a cavidade neovaginal é examinada. Neste ponto, espera-se que a celulose oxidada tenha sido completamente absorvida [4].

O resultado de biópsias feitas tempos depois do procedimento identificou epitelização completa após cinco meses em todas as amostras. Entretanto, na maioria dos casos a vagina tornou-se estenótica aos dois meses após a cirurgia (pelo fato das pacientes não usarem o molde de forma correta). Além disso, as amostras coletadas pelas biópsias foram compostas por um tecido conjuntivo permeado por numerosas células inflamatórias. Em diversos casos, também foram observados vestígios de celulose oxidada, não sendo, portanto, totalmente absorvida pelo corpo [9].

A reconstrução vaginal com celulose oxidada parece ser um procedimento seguro e efetivo com mínima morbidade e desconforto, além de apresentar propriedades antibacterianas

e absorvíveis. Este processo é geralmente descrito como um método atraente, já que o procedimento de obtenção do enxerto não é relacionado com um procedimento operacional; e o material encontra-se prontamente disponível para utilização [9].

Entretanto, a folha Interceed é contraindicada na presença de infecção ostensiva, e também não age como agente hemostático, devendo ser utilizada somente após hemostasia rigorosa, uma vez que suas propriedades são inativas em contato com o sangue [9]. Por fim, uma revisão sistemática, publicada na Cochrane Database of Systematic Reviews, no ano de 2008, comparou os resultados de 16 ensaios clínicos a fim de avaliar a eficácia de quatro produtos de barreira na prevenção de aderências em mulheres submetidas à cirurgia pélvica: Interceed, Gore-Tex, Seprafilm e fibrina. Foi observado que, na maioria dos ensaios, o Gore-Tex foi mais eficaz do que a Interceed [10].

V. CONCLUSÃO

De forma simplificada, foi visto que a utilização de moldes vaginais, na atualidade, é feita de forma não estruturada, sem a realização de um estudo para identificar quais seriam os melhores materiais destinados a esta aplicação. Não há comparações entre as diferentes técnicas, e a escolha de um procedimento em relação ao outro exige levar em consideração as vantagens e desvantagens das diferentes metodologias.

Além disso, foram apresentadas aplicações de moldes rígidos e outros com certa maleabilidade. Como esperado, os moldes rígidos causaram uma série de complicações, sendo a principal delas, o desconforto da paciente. Já os maleáveis apresentaram-se como moldes de baixa complexidade de montagem, estáveis, e principalmente, sem apresentarem incômodo severo à paciente no período pós-operatório, favorecendo sua utilização correta, e evitando a estenose da cavidade vaginal. Entretanto, na aplicação envolvendo o uso de moldes maleáveis, foram utilizados enxertos de pele para recobrir a base do molde, sendo esta a técnica considerada como convencional, e que apresenta diversas desvantagens. Assim, é interessante que outro material de recobrimento seja utilizado revestindo a base de um molde vaginal, sendo esta formada por um material maleável.

A partir da análise e avaliação das aplicações apresentadas, é evidente a necessidade de se existir no mercado um produto padrão, que seja produzido especificamente para o procedimento descrito no trabalho: a vaginoplastia. Seria bastante interessante a elaboração de um produto que atendesse perfeitamente aos dois grupos de pacientes apresentados, acabando de vez com o improvisado e o uso de técnicas e materiais não testados quando à sua aplicabilidade e efetividade.

AGRADECIMENTOS

Às Agências de fomento à pesquisa: FAPEMIG, CAPES e CNPq.

REFERENCES

- [1] R. Chaudhary, V. Dhama, S. Singh, R. Azad, "Vaginoplasty in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome using amnion: a case series," *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, vol. 5, n. 11, pp. 3832-3839, 2016.
- [2] B. R. Carvalho, *et al.*, "Natural latex (*Hevea brasiliensis*) mold for neovaginoplasty," *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, vol. 30, n. 1, pp. 31-35, 2008.
- [3] M. S. Neto, E. C. Baracat, L. M. Ferreira, "Vaginal reconstruction by McIndoe technique with a vaginal expander mold," *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, vol. 73, n. 2, pp. 165-167, 2001.
- [4] K. Morcel, V. Lavoué, F. Jaffre, B. J. Paniel, R. Rouzier, "Sexual and functional results after creation of a neovagina in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: a comparison of nonsurgical and surgical procedures," *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, vol. 169, n. 2, pp. 317-320, 2013.
- [5] R. Rossi Neto, F. Hintz, S. Krege, H. Rübber, F. vom Dorp, "Gender reassignment surgery-a 13 year review of surgical outcomes," *International braz j urol*, vol. 38, n. 1, pp. 97-107, 2012.
- [6] L. Zhu, H. Zhou, Z. Sun, W. Lou, J. Lang, "Anatomic and sexual outcomes after vaginoplasty using tissue-engineered biomaterial graft in patients with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: A new minimally invasive and effective surgery," *The journal of sexual medicine*, vol. 10, n. 6, pp. 1652-1658, 2013.
- [7] S. W. Kim, *et al.*, "Use of a silicone gel sheet vaginal mold in McIndoe vaginoplasty," *Archives of plastic surgery*, vol. 40, n. 5, pp. 652-655, 2013.
- [8] K. J. Yu, *et al.*, "A detachable porous vaginal mold facilitates reconstruction of a modified McIndoe neovagina," *Fertility and sterility*, vol. 81, n. 2, pp. 435-439, 2004.
- [9] J. Dornelas, *et al.*, "Vaginoplasty with oxidized cellulose: anatomical, functional and histological evaluation," *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, vol. 163, n. 2, pp. 204-209, 2012.
- [10] S. E. A. Araújo, P. P. P. Caravatto, A. J. B. A. Chang, F. G. C. M. Campos, M. Souza, "Impacto da videocirurgia na prevenção de aderências," *Revista Brasileira de Coloproctologia*, vol. 26, n. 2, pp. 208-216, 2006.